

MAPLE MATEMATIK PAKET DASTURIDA KONFORM AKSLANTIRISHLAR BILAN 3D DA ISHLASH

Abduraxmonov Abror Akromovich

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti magistranti, Toshkent, O'zbekiston;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15282777>

Annotation. In this work, we explore the 3D visualization of conformal mappings using the Maple mathematical software package. This software helps simplify the process of conveying the concept of conformal mappings to students.

Keywords: Conformal mappings, Maple software, circle, function, domain, plane, univalent, dilation coefficient.

Аннотация. В данной работе рассматривается 3D-визуализация конформных отображений с использованием математического программного пакета Maple. Это программное обеспечение помогает упростить процесс объяснения концепции конформных отображений студентам.

Ключевые слова: Конформные отображения, программа Maple, окружность, функция, область, плоскость, однолиственность, коэффициент растяжения.

Annotatsiya. Ushbu ishda konform akslantirishlarni Maple matematik paket dasturi yordamida 3D tasvirlashni ko'rib o'tamiz. Ushbu dastur yordamida konform akslantirishlar tushunchasini talabalarga yetkazib berishni soddalashtirishda yordam beradi.

Kalit so'zlar: Konform akslantirishlar, Maple dasturi, aylana, funksiya, soha, tekislik, bir yaproqli, cho'zilish koeffitsienti.

Faraz qilaylik, $w = f(z)$ funksiya biror $E \subset \mathbb{C}$ sohada berilgan bo'lsin. Uni (z) tekislikning nuqtalarini (w) tekislik nuqtalariga akslantirish deb qaraymiz. Aytaylik, $w = f(z)$ funksiya $z_0 \in E$ nuqtada $f'(z_0)$ ($f'(z_0) \neq 0$) hosilaga ega bo'lsin. Unda $w = f(z)$ akslantirish yordamida $|z - z_0| = r$ aylana, cheksiz kichik miqdor $o(|z - z_0|)$ e'tiborga olinmasa

$$|w - w_0| = |f'(z_0)| \rho$$

aylanaga akslanadi. Agar $|f'(z_0)| < 1$ bo'lsa, u holda $|z - z_0| = r$ aylana siqiladi, $|f'(z_0)| > 1$ bo'lganda esa aylana cho'ziladi [1].

Demak, funksiya hosilasining moduli $w = f(z)$ akslantirishda «cho'zilish koeffitsientini» bildirar ekan.

Endi $w = f(z)$ akslantirish z_0 nuqtadan o'tuvchi g silliq chiziqni (w) tekislikdagi G chiziqqa akslantirsin. Bu holda funksiya hosilasining argumenti $w = f(z)$ akslantirishda g chiziqni qanday burchakka burishini bildiradi.

$f'(z_0) \neq 0$ bo'lgan holda (z_0) nuqtadan o'tuvchi ikki C_1 va C_2 egri chiziqlar orasidagi burchak a bo'lsa, $w = f(z)$ akslantirishda bu chiziqlarning akslari G_1 va G_2 lar orasidagi burchak ham a ga teng bo'ladi (1-chizma).

1-chizma

Aytaylik, $w = f(z)$ funksiya E MJ sohada berilgan bo'lib, $z_0 \in E$ bo'lsin.

Ta'rif. Agar $w = f(z)$ akslantirish [2]:

1) markazi z_0 nuqtada bo'lgan cheksiz kichik aylanani cheksiz kichik aylanaga o'tkazish xossasiga;

2) z_0 nuqtadan o'tuvchi har qanday ikkita chiziq orasidagi burchakning miqdorini ham, yo'nalishini ham saqlash xossasiga ega bo'lsa, $w = f(z)$ akslantirish z_0 nuqtada **konform akslantirish** deyiladi.

Agar $w = f(z)$ funksiya z_0 nuqtaning biror atrofida golomorf bo'lib, $f'(z_0) \neq 0$ bo'lsa, $w = f(z)$ akslantirish z_0 nuqtada konform bo'ladi.

Agar $w = f(z)$ akslantirish E sohada bir yaproqli bo'lib, sohaning har bir nuqtasida konform bo'lsa, u E sohada **konform akslantirish** deyiladi.

Agar bu ta'rifdagi 2-shartda burilish burchagining miqdori o'zgarmay, yo'nalishi qarama-qarshisiga o'zgarsa, bunday akslantirish **II-tur konform akslantirish** deyiladi.

Ta'rif. Agar E MJ sohada aniqlangan $w = f(z)$ akslantirish uchun:

1. $w = f(z)$ funksiya E sohada bir yaproqli funksiya,
2. E sohaning har bir nuqtasida konform bo'lsa, berilgan akslantirish E sohada konform akslantirish deb ataladi.

Konform akslantirishlar quyidagi xossalarga ega:

1. Konform akslantirishga teskari bo'lgan akslantirish ham konform akslantirish bo'ladi.
2. Chekli sondagi konform akslantirishlarning superpozitsiyasi yana konform akslantirish bo'ladi.

Teorema. Agar $w = f(z)$ akslantirish E MJ sohada bir yaproqli bo'lib, $f'(z_0) \neq 0$ bo'lsa, u holda akslantirish shu sohada konform bo'ladi.

Maple matematik paket dasturida konform akslantirishlar aksini va relyefini fazoda tasvirlashda **conformal3d()** va **complexplot3d()** kamandalariga murojat qilamiz. Har bir misolni Maple dasturida grafik jihatdan tasvirlashda har doim **with(plots):** kamandasi yoziladi. Biz quyida konform akslantirishga doir misollarni Maple matematik dasturida yechimlari bilan ko'rib chiqamiz [3]:

conformal3d(log(z)+z^3,z=-1-I..1+I);

`conformal3d((z-I)/(z+I)^2,z=-2-2*I..2+2*I, grid=[30,30], numxy=[100,100],
orientation=[30,170]);`

`conformal3d(sec(z-3*I), z=-5*(1+I)..5*(1+I), grid=[30,30], numxy=[100,100], orientation=[-90,-
150]);`

`conformal3d(z^3,z=-(1+1*I)..1+1*I, grid=[30,30], numxy=[100,100]);`

`conformal3d(cos(z), z = 0 ..2 Pi + IPi, color = ["DeepPink", "Yellow"], spherecolor = "black")`

conformal3d($\cos(z)$, $z = 0 \dots 2\pi + i\pi$)

`> complexplot3d((1/2) * (z + 1/z), z = -3 - 2*I .. 3 + 2*I, grid = [50, 50])`

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G.Xudoyberganov, B.A.Shoimqulov Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasi. “Ma’rifat” nashriyoti, Toshkent. 2024. –224 bet.
2. Садуллаев А., Худойберганоу Г., Мансуров Х. Т., Ворисов А. К., Туйчиев Т. Т. “Математик анализ курсидан мисол ва масалалар тўплами (комплекс анализ)” 3-қисм. Т. “Ўзбекистон”, –2000.
3. Д.Х. Джумабаев, Ж.А. Каримов, А.М. Кытманов, Ж.К. Тишабаев, Т.Т. Туйчиев “Теория функций комплексного переменного” (самостоятельные работы) Ташкент 2018.